

IS'HOQXON IBRAT – AVLIDLARGA IBRAT

Qodirova Mashhura Musaxonovna

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 24-maktabining

Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi.

Annotatsiya. Ibrat o'z hayotini ilm-ma'rifat tarqatishga bag'ishladi. Kelajak avlodni savodsiz bo'lib qolmasligi uchun bor kuch-g'ayratini ishga soldi. Maktablar ochdi, qishloq bolalari xam o'qimishli savodli bo'lishlarini xohladi. Butun umrini til o'ganishga, ziyo tarqatishga bag'ishladi.

Kalit so'zlar: Madrasa, ma'rifatparvar, hattot, madaniyat, fozil kishilar.

Shoirning asl ismi Is'hoqxon "Ibrat" – uning adabiy taxallusi. Bu haqida shoirning o'zi quyidagilarni yozadi:

Ibrat taxallusimdur ahfodi Xazrati Sulton

Shuhratda-Xoji to'ra, mavosi - To'raqo'rg'on.

Is'hoqxon to'raning o'ziga "Ibrat" taxallusini olish sababi shundaki u ijodining dastlabki yillaridan boshlab marifatparvar shoir, olim sifatida nom chiqardi va zamona ilmidan ilg'or madaniyatdan o'nak olishga, ibrat olishga chaqirdi. Shuning uchun ham u o'ziga "Ibrat" taxallusini tanladi.

Is'hoqxon 1279-hijriy (1862-melodiy) yilida Namangan yaqinidagi To'raqo'rg'on (Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumanining markazi) qishlog'ida tug'ildi. Uning otasi Junaydullaxo'ja Sunnatullaxo'ja o'g'li bilimli sohibkor bog'bon bo'lgan. Uning 3 tanob yeri bo'lib, u yerda dehqonchilik, bog'dorchilik bilan oila tebratar edi. Junaydullaxo'ja adabiyotga ayniqsa she'riyatga ancha ixlos qo'ygan va "Xodim" taxallusi bilan she'rlar ham yozgan.

Onasi Huribibi davrining o'qimishli, oqila ayollaridan bo'lib, o'z uyida qishloq qizlarini o'qitar edi. Huribibi ham adabiyotni ancha sevgan va o'zi ham birmuncha she'rlar bitgan. U o'zbek va fors-tojik mumtoz shoirlarining asarlarini ancha mutolaa qilgan ayol edi. Ushbu oilaviy muhit Is'hoqxonada adabiyotga muhabbatning ancha erta paydo bo'lishiga sabab bo'lgan.

Is'hoqxonni dastlab hijo usuliga asoslangan qishloq maktabiga o'qishga beradilar. Bu maktabda 5 yil mobaynida hatto savodini ham chiqara olmagach, o'z uyida, onasining qo'lida o'qiydi. Huribibi o'z maktabida faqat quruq yodlash bilangina cheklanmay, qizlarga yozishni, husnixatni ham o'rgatar edi. O'zi ham ancha savodxon bo'lib, husnixatdan xabardor edi. Shuning uchun ham Is'hoqxon onasini ko'p o'rinlarda ustoz sifatida hurmat bilan tilga oladi. U yoshlik yillarida, ayniqsa husnixatga qiziqdi, bo'sh vaqtini bu san'at sirlarini o'rganishga bag'ishladi.

Adabiyot va san'atga zo'r muhabbat qo'ygan Is'hoqxon mukammal savodga ega bo'lgach, o'qishni davom ettirish uchun uni Qo'qonga yuboradilar. U XIX asr boshlarida barpo etilgan Muhammad Siddiq Tunqator madrasasiga 1878-yilda o'qishga kiradi. Madrasada arab va fors tillarini chuqur o'rganish bilan birga rus tilini mustaqil o'rganadi.

Is'hoqxon to'ra Ibrat 1886-yilda Qo'qon madrasasini tugatib, o'z qishlog'i To'raqo'rg'onga qaytib keladi. U madrasani tamomlagan ba'zi kishilar singari masjidga imom bo'lmaydi, o'z ijodini, faoliyatini ilg'or maorifchi sifatida qishloqda ma'rifat tarqatish bilan boshlaydi. O'sha yili o'z qishlog'ida maktab ochadi. Uning maktabi eski usul maktablaridan ancha farq qilar edi, lekin bu maktabida uzoq vaqt ishlay olmaydi. Ba'zibir johil ulamolar uning maktabini "Kofirlar maktabi" deb e'lon qiladilar va Chor hukumati amaldorlari yordamida

yoptiradilar. Ma'rifatparvar shoir, ilg'or maorifchi Is'hoqxon Ibrat o'zining nazmiy va ilmiy asarlarida, maqolalarida zamondoshlariga Sharq tillari bilan bir qatorda G'arb tillarini ayniqsa Rus tilini o'rganishni targ'ib qilibgina qolmay, o'zining amaliy faoliyati bilan ham juda katta yordam bergan. Rus tili bilan bir qatorda unga yaqin bo'lgan Sharq va g'arb tillarini ancha mukammal bilgani uchun bu muhim masalada ham o'z xalqiga yordam qo'lini cho'zadi. U olti tildagi: arabcha, forsha, xindcha, turkcha, o'zbekcha va ruscha so'zlarni o'z ichiga olgan "Lug'ati sitta al-sina" ("Olti tilli lug'at") nomli mukammal lug'at kitobini yaratdi. Maskur asarni yaratar ekan birinchi galda rus tiliga qiziquvchilarni ko'zda tutgan. Bu hol kitobning birinchi betidanoq ko'zga tashlanadi. Muallif ruscha yozuv sistemasini bilmaydiganlarga ham qulay bo'lsin uchun rus so'zlarini ham arab yozuvi bilan beradi. Ma'lumki, rus va yevropa so'zlarini arab yozuvida ifodalash ancha murakkab ish, lekin Ibrat bu murakkab ishni muvaffaqiyatli hal qilgan.

Ibratning maskur "Lug'ati sitta al-sina" asari bir necha yillik sarguzashtlardan so'ng 1901-yilda Toshkentda nashr etildi. Lug'at olti tillik, ancha murakkab bo'lib, o'zbekcha so'zlarning qarshishida arabcha, forsha, turkcha, hindcha va ruscha tarjimalari beriladi. Lug'at mingdan ortiq so'zni o'z ichiga olib, 53 betdan iborat. Asar ikki qismdan tashkil topgan. Bu asar pedagoglarimiz, mutafakkirlarimiz Abdulla Avloniy va Munavvar qori, Xamza va So'fizoda, Ajziy va Shakuriylar ochgan va xalq manaviy hayotiga singib borayotgan usuli jadid maktablarida ancha keng qo'llanilgan. Shuningdek, ushbu asar uzbek tilshunosligida ikki tunlik va kun tillik lug'atlar tuzishida dastlabki qadam bo'lib, o'zbek leksikografiyasini rivojlantirishga munosib hissa bo'lib qo'shildi. Shubhasiz, Ibratning olib borgan ilmiy faoliyati uning ajoyib tilshunos olim ekanligidan dalolat beradi.

Ibrat madaniyatimiz taraqqiyoti tarixida husnixatni mukammal egallagan hattot sifatida ham katta shuhrat qozongan. Uning zamondoshi Ibrohim Davronning tasdiqlashicha, Is'hoqxon zo'r hattot, husnixatni mukammal egallagan kalligrafdir, u bu sohada yaratgan asari uchun 1907-yilda katta mukofotga sazovor bo'lgan.

Is'hoqxon Ibrat chin qalbidan o'z xalqining ilmi, ma'rifatli bo'lishini istadi va bu istagini amalga oshirishda bilimni, kuch-g'ayratini ayamadi. U o'zining 1916-yilda yaratgan "Tarixi madaniyat" asarida xabar berishicha, keyingi 20 yil ichida 14 ta ilmiy-tarixiy, lingvistik asarlar va 30 yillik poetik ijodining majmuasi bo'lmish "Devoni Ibrat" she'rlar to'plamini yaratdi. Uning tilshunoslikka oid "Lug'ati sitta al-sina", "Jom'e ul-hutut" asarlaridan tashqari tarixshunoslikka oid "Tarixi Farg'ona", "Tarixi madaniyat" va "Me'zon ul-zamon" ilmiy asarlari bizgacha yetib kelgan.

Is'hoqxon Ibratning ilmiy-tarixiy asarlari vatanimiz tarixini o'rganishda, shubhasiz, zarur, birinchi, mo'tabar manba hisoblanadi. Dunyoda o'qituvchilik ishidan ham og'irroq va sharafliroq, undan ham buyukroq ish bo'lmasa kerak. Chunki o'qituvchi inson farzandini haqiqiy kamolot sari yetaklaydi. Har qanday jamiyatning inqirozi-yu tanazzuli, ravnaqi-yu istiqboli uning maktabga, ta'lim tarbiyaga va ayniqsa o'qituvchiga bo'lgan munosabati bilan o'lchanadi.

Is'hoqxon Ibrat ham jamiyatning ravnaqini istiqbolini belgilovchi kasb sifatida muallimlar faoliyatiga, maktablar faoliyatiga butun ma'naviy hayotini, umrini bag'ishladi. Xalq farzandlarining 10-15 yillab eski maktab va madrasa tuprog'ini yalab oxiri savodsiz yoki chala savod bo'lib chiqishlari Ibratni iztirobga soldi. Eski usul maktablarini tag-tugi bilan tugatish va bunday maktablar o'rnida yangi, zamona talabiga javob bera oldigan, zamonaviy ilmlar o'qitiladigan maktablar tashkil qilish shiori bilan chiqadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek 1886-yildayoq eski maktablarga nisbatan birmuncha ilg'or bo'lgan maktab ochdi. 2- marta 1907-yilda eski maktablardan butunlay farq qilgan, qishloq kambag'al bolalari uchun bepul yangi usuli

savtiya maktabini ochdi. Bu maktabda o`z farzandlari Vaqqosxon, Abbosxon, Payozxonlarni hamda 25 nafar qishloq bolalarini o`qitdi. Maktab o`z uyida- yorug`, derazali xonaga joylashgan bo`lib, yangicha o`quv qurollari, parta, stol-stul, yangi kitoblar, darsliklar, daftar, doska kabilar bilan jihozlangan. O`qish-o`qitish ishlarini o`zi tuzgan dastur asosida olib borgan. Ilg`or maktabdordlardan biri sifatida o`z maktabiga haftalik dars jadvalini joriy qiladi. U haqda mazkur maktabning sobiq o`quvchisi Mirzavoy G`iyosov shunday deydi: “Biz maktabga oldindan tuzib qo`yilgan haftalik dars jadvali bo`yicha darslarga tayyorlanib kelar edik”. Ma`rifatparvar Ibrat xalqni ilm ma`rifatdan bahramand bo`lishi uchun o`z uyida anchagina boy kutubxona tashkil qiladi va uni “Kutubxona- i Is`hoqiya” deb ataydi. Bu kutubxonada nafaqat o`zi, qishloq aholisi ham unumli foydalangan. Kutubxona a`zolarining kitob olish va o`qib bo`lgan uni topshirishi daftarlarini ham tashkil qilgan, a`zolarining ayniqsa yoshlarning kitob o`qishlarini Is`hoqxonning o`zi nazorat qilib borgan. Kutubxonadagi kitob fondi yil sayin kattalashib, a`zolar soni ortib borgan.

Ibrat jahon ilmi va madaniyati tomonidan yaratilgan har qanday ilg`or yangilikni bajonidil qabul qilgan va o`z xalqiga namoyish qilishga harakat qilgan. o`z otasidan qolgan 3 tanob yerni xalq uchun gulbog` qiladi va boqqa favvora qurdiradi, 150 tup archa, rus va yevropa manzarali daraxtlarini o`tqazadi. Yevropa tipidagi imorat qurdirib, arkiga “Xush kelibsiz Is`hoqiya bog`iga!” deb yozib qo`yadi.

Ibratning so`nggi yillardagi harakati ancha tahlikali o`tdi. Birinchidan, qarilik, ikkinchidan, 1935-yildan e`tiboran hamma lavozimlardan ozod qilingan, qarilik nafaqasi ham tayinlanmagan edi. Buning ustiga mahalliy hukumat ma`muriyati unga ishonchsizlik bilan qarar edi. Ibrat tepasida ham dahshatli qatag`on bulutlari quyuqlashib bormoqda edi. 1937-yil qatag`on Vatanimizning fozil kishilari qatorida Ibratni ham ajdahoday o`z komiga tortdi. 75 yoshni qoralagan, keksa shoir va bir “qora mashina” to`la kitob Andijon turmasiga olib ketildi, uning sudi ham bo`lmadi. Stalin turmasida ikki oy yotib hayot bilan vidolashdi. Ehtimol, butun umrini xalqining ma`rifati, istiqloli uchun baxsh etgan 75 yoshli nuroniy shoir qamoqning ham jismoniy, ham ruhiy azoblariga bardosh bera olmagan bo`lishi mumkin.

Xulosa. Is`hoqxon to`ra Ibratning ilmiy va adabiy me`rosini o`rganish biz yoshlar uchun ibrat vazifasini o`taydi. Is`hoqxon Ibrat ham jamiyatning ravnaqini istiqbolini belgilovchi kasb sifatida muallimlar faoliyatiga, maktablar faoliyatiga butun ma`naviy hayotini, umrini bag`ishladi. Xalq farzandlarining illab eski maktab va madrasa tuprog`ini yalab oxiri savodsiz yoki chala savod bo`lib chiqishlari Ibrat hohlamadi. Eski usul maktablarini tugatish va bunday maktablar o`rnida yangi, zamona talabiga javob bera oldigan, zamonaviy ilmlar o`qitiladigan maktablar tashkil qildi. Eski maktablardan butunlay farq qilgan, qishloq kambag`al bolalari uchun bepul yangi usuli savtiya maktabini ochdi. Bu maktabda o`z farzandlari qishloq bolalarini o`qitdi. O`qish-o`qitish ishlarini o`zi tuzgan dastur asosida olib bordi. Ilg`or maktabdordlardan biri sifatida o`z maktabiga haftalik dars jadvalini joriy qildi. Ma`rifatparvar Ibrat xalqni ilm ma`rifatdan bahramand bo`lishi uchun o`z uyida anchagina boy kutubxona tashkil qiladi va uni “Kutubxona- i Is`hoqiya” deb atadi. Bu kutubxonada nafaqat o`zi, qishloq aholisi ham unumli foydalanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U. Dolimov “Is`hoqxon Ibrat”. Toshkent 1994 yil. – 7-24 betlar.
2. U. Dolimov “Istiqloq fidoiylari”. Toshkent 1994 yil. – 97-106 betlar.
3. “O`zbekiston milliy ensiklopediyasi” (I harfi 4-kitob) – 62-bet.